

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute "Philosophy and sociology" AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...114	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислон Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Ашурова Хуршида Сағдуллаевна
Самарқанд давлат чет тиллар институти
(PhD) в.б.доцент
ashurovah@samdchti.uz

МАХМУДХЎЖА БЕХБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589706>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Туркистон жадидларининг отаси Махмудхўжа Бехбудийнинг маънавий мероси ва ижтимоий масалаларининг моҳиятига бўлган муносабатлари ёритилган. Хусусан, Бехбудий ким? деган саволга бугунги кун нуктаи назаридан ёшларининг маънавий камолотида Бехбудий - Самарқанд жадидларининг ўрни ва аҳамиятининг бекиёслига туғрисида фикр юритилган. Туркистоннинг ижтимоий ҳаёти, ўтмиши ва бугунига бўлган қарашларининг вақт чегарасидаги мавқеидаги фалсафий баҳо берилди. Бехбудий жамиятдаги асл муаммоларнинг ечими бу таълим ва тарбия йўли деган хулосага келишининг асл мазмуни очиб беришга қаратилди. Бехбудий замонасининг моҳир сиёсат арбоби сифатида давлатнинг мазмуни унинг тарихи, миллатнинг қадриялари, маънавияти, маданияти, ижтимоий масалалари, тарихий шахслари ва ўз даврининг зиёлилари билан дунёдаги давлатлар қаторига чиқиш мумкин деган хулосага келишининг мазмунига эътибор берилди. Жамиятда дин ва сиёсат бирлигининг ўрни, моҳияти уларнинг ўз мазмунининг аҳамиятига ўрғу берган қарашлари хусусида мулоҳазалар келтирилди.

Калит сўзлар. Бехбудий, жадидчилик, ижтимоий, сиёсий, позиция, ватан, дин, мустақиллик, қадрият, дунёқараш, жамият, замонавий ёшлар, маҳаллийчилик, тараққиёт, ривожланиш, тарих, бугунги кун, урф-одат, халқ, мерос, маданият, қадрият, тарих, ахлоқ, таълим, тарбия.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается духовное наследие Махмудходжи Бехбуди, отца туркестанских джадидов, и его отношение к сути социальных вопросов. В частности, кто такой Бехбуди, каковы роль и значение самаркандских джадидов в духовном развитии молодежи с сегодняшней точки зрения, которая считается уникальной. Философская оценка общественной жизни Туркестана, его взглядов на прошлое и настоящее, его позиции на границах времени. Целью Бехбуди было раскрыть истинный смысл вывода о том, что решение реальных проблем общества лежит на пути образования и воспитания. Как искусный политик эпохи Бехбуди обращал внимание на то, что сущность государства можно свести к его истории, национальным ценностям, духовности, культуре, социальным вопросам,

историческим деятелям и интеллектуалам своего времени. Обсуждены роль и значение единства религии и политики в обществе, а также их взгляды на актуальность их содержания.

Ключевые слова. джадидизм, социальные, политические идеи, позиция, родина, религия, независимость, ценности, мировоззрение, общество, современная молодежь, местность, развитие, процветание, история, сегодня, традиция, нация, наследие, культура, значение, история, нравственность,

SPIRITUAL HERITAGE OF MAHMUDHODJA BEHBUDI

RESUME

This article describes the spiritual heritage of Mahmudhoja Behbudi, the father of the Turkestan Jadids, and his attitude to the essence of social issues. In particular, who is Behbudi, what is the role and significance of the Samarkand Jadids in the spiritual development of youth from today's point of view, which is considered unique. Philosophical assessment of the social life of Turkestan, its views on the past and present, its position on the boundaries of time. Behbudi's goal was to reveal the true meaning of the conclusion that the solution to the real problems of society lies in the path of education and upbringing. As a skillful politician of the era, Behbudi drew attention to the fact that the essence of the state can be reduced to its history, national values, spirituality, culture, social issues, historical figures and intellectuals of his time. The role and significance of the unity of religion and politics in society, as well as their views on the relevance of their content are discussed.

Keywords. jadidism, social, political ideas, position, homeland, religion, independence, values, worldview, society, modern youth, locality, development, prosperity, history, today, tradition, nation, heritage, culture, meaning, history, morality, education, upbringing.

КИРИШ

Туркистонда Чор Россияси мустамлакачилигининг ижтимоий-сиёсий илдизларини асослашга астойдил ҳаракат қилган жадидлардан бири Маҳмудхўжа Бехбудийдир. Унинг ижоди ва амалий фаолияти кенг қамровли ва серқирра бўлиб, у мактаб-маорифни ислоҳ қилишдан тортиб, Туркистонни озод Ватанга айлантириш масаласига бориб тақалади. Бехбудий Туркистон халқининг машаққатли меҳнат қилишига қарамасдан, қашшоқ бўлиб яшаб келаётганлигининг илдизларини очишга ҳаракат қилган маърифат-парварлардан бири сифатида тарихда из қолдирди.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Туркистондаги бошқа жадидлар каби Бехбудий ҳам ўлканинг ўтмиш тарихий воқеаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида жамиятдаги ижтимоий-сиёсий инқироз сабаби миллий давлатчиликнинг заволга юз тутиши, деб билди. Унинг эътироф этишича, хонликлар 50 йил илгари дунёдан ажралган бўлиб, дунё эришган ютуқлардан фойдалана олмаганлар ва бу миллий давлатчиликнинг йўқотилиши, мустамлакачилик асоратига тушиб қолишнинг сабабларидан бири бўлди, натижада эса Туркистон халқлари Европа қонунлари асосида яшашга мажбур бўлди. Лекин улар мазкур қонунларни билмайдилар. Ҳуқуқларни билиш, уларни ҳимоя қила олиш учун билимга эга бўлиш лозим.[2.150.] Бехбудий XX аср бошларидаги ижтимоий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиб, чор Россиясининг мустамлакачилик сиёсати халқнинг қашшоқликда яшашининг асосий сабабидир, деган фикрга келди. Сиёсий қарашларида кадетларни қўллаган М.Бехбудий “Хуршид” газетасида (1906 йил 10 октябрь 6-сон) чоп этилган “Ишларнинг яхшиси ўртчасидур” мақоласида Россиядаги сиёсий партиялар фаолияти ҳақида фикр билдириб социалистик таълимотни ва большевиклар партияси – РСДП (б) дастурини кескин рад этиб, уларни туркистонликлар учун мутлақо яроқсиз бўлган утопия ва зўравонликдан иборат, деб атаган эди. Шу мақолада, “Иштирокиюни оммавиюн” (Социал-демократлар партияси) “Шариатга зид”, деган хулосага келди. Чунки жадидлар назарида марксизмнинг энг ёмон жиҳатлари хусусий мулкни инкор этиш ва даҳрийлик (атеизм) эди. Шунинг учун Файзулла Хўжаев ўтган асрнинг бошларида Туркистон ва ундан ташқарида ҳам, замонасининг кўзга кўринган зиёлиси сифатида машҳур бўлган Бехбудий тўғрисида “сиёсий,

ижтимоий фаолияти, билимининг кенглиги жихатидан унга тенг кела оладигани бўлмаса керак” деб ёзиши бежиз эмас эди, албатта.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Маҳмудхўжа Бехбудийнинг (1875-1919) Самарқандда олиб борган нафақат маърифатпарварлик, балки ижтимоий-сиёсий қарашларини алоҳида айтиб ўтиш лозим бўлади. У Миср, Туркия ва Россия бўйлаб сафарларда бўлган, мирзолик даврида меҳнаткаш халқ саводсизлиги ва онгсизлигидан воқиф бўлиб, миллатни уйғотмоқ учун биринчи навбатда унинг онги - тафаккурини ривожлантирмоқ зарурлигини тушуниб етади ва ўша давр амирлари, хонлари, императорлари, қозию-раислари томонидан алданган, таҳқирланган халқ учун Самарқанднинг эски шаҳар қисмида бепул кутубхона, қироатхона, ўз ҳовлисида эса мактаб очади.

Маърифатпарвар арбоб сифатида Бехбудийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари энг аввало мактаб ва маориф масалаларида намоён бўлади. Чунки бу масала XX аср бошларидаги бутун Туркистон аҳолисининг ҳаётида жуда муҳим масала ҳисобланган. Маҳмудхўжа Бехбудий 1909 йили ёзган “Эҳтиёжи миллат” (“Туркистон вилоятининг газетаси” 2 октябрь) мақоласида мамлакат тараққиёти ва халқ ҳаёти, асосий эҳтиёжи мана шу мактаб ва маориф тизимида эканлигини асослаб берган. “Биз Туркистонликларга, - деб ёзди Бехбудий, - икки синф кишилари лозумдирким ва бу икки синф кишиларисиз бизни диний ва дунёвий илмларимиз, миллат ва қавмиятимиз, маиший эҳтиёжимиз хароб бўлиб, кундан-кун бегона миллатларнинг забунни ва маҳкуми бўлурмиз...”[1.43.] - дейди.

Маҳмудхўжа Бехбудий жамиятга икки тоифали кишилар керак, деганда қуйидагиларнинг назарда тутди: биринчи синф, биринчи тоифа кишиларига замондан бохабар уламои диния, иккинчиси – диндан бохабар уломай замония эди. Бехбудий биринчи гуруҳ, синфга кирган уламолар олдига замондан, яъни тарихий замон ва жуғрофий замондан хабардор бўлишни талаб қилади. Иккинчи синф, тоифадаги уламолар ҳам диндан, ҳам замон тараққиётидан хабардор замонавий уламолардир. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг маърифатпарварлик ғоялари, жамиятни тараққий эттириш учун кадрлар тайёрлашнинг зарурлиги тўғрисидаги қарашлари, унинг «Падаркуш» асаридаги зиёли образи орқали ифодаланади. Зиёли ўзининг илм-фан, техника, маданият, давлат, жамият ишлари ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини аниқ, лўнда, илмий, ишонарли далиллар орқали тушунтиришга, исботлашга ҳаракат қилади. Хусусан, зиёлидаги бу хусусиятлар унинг бой билан бўлган мунозарасида яққол кўзга ташланади. Зиёли қуйидаги фикрларни илгари суради: «Олими замоний бўлмоқ учун болаларни, аввало, мусулмоний хат ва саводини чиқаруб, заруриятини диния ва ўз миллатимиз тилини билдиргандан сўнгра ҳукуматимизнинг низомли мактабларинга бермоқ керакдур, яъни гимназия ва шаҳар мактабларини ўқуб тамом қилгонларидан сўнг Петербург, Масков дорилфунунларига юбориб, доктурлик, закунчилик, инженерлик, судьялик, илми санъат, илми иқтисод, илми ҳикмат, муаллимлик ва бошқа илмларни ўқутмоқ лозимдир. Русия ватанина ва давлатина билфеъл шерик бўлмоқ керакдур ва давлат мансабларига кирмоқ лозим. Ҳаттоки шул тарика ўқуган мусулмон болаларини Фарангистон, Америка ва Истамбул дорилфунунларига тарбия учун юбормоқ керакдур».[1.44.]

Жамият ижтимоий тараққиётининг асосий белгиларидан бири, жадидларнинг нуқтаи-назарича ислом тушунчасини янгилаш, уни мутаассибликдан тозалаш, диний бағрикенгликни тарғиб қилишдан иборат эди. М.Бехбудий асл ислом ғояларининг унутилиши тарқоқликка ва ўзаро низога, юртнинг мустамлака остида қолишига сабаб бўлган, деб ҳисоблайди. Исломни фақат илм-фан ютуқларини эгаллаш орқалигина сақлаб қолиш мумкин. Чунки Қуръони Каримнинг оятларида бутун оламдаги барча мавжудот Оллоҳнинг иродаси маҳсули, деб таърифланади. М.Бехбудий «Мухтасари тарихи ислом» («Исломнинг қисқача тарихи») номли асарида баъзи руҳонийларнинг ўз манфаатлари йўлида ислом моҳиятини бузиб кўрсатаётганликларини танқид қилади, диндан ғаразли, сиёсий мақсадларда фойдаланиш қанчалик оғир оқибатларга олиб келишини кўрсатади. Бехбудий исломнинг тараққийпарвар родини кўрсатиш орқали, умуман жамиятнинг ҳамма ижтимоий соҳаларини ислоҳ қилиш

зарурлигини тарғиб қилган. Қуръон тафсирини жуда яхши билган М.Бехбудий Қуръон оятлари ва ҳадислардан намуналар келтириш билан халқ таълими, шу билан бирга ислом тарихига ҳам катта аҳамият берган. У ислом тарихини билмаслик оқибатида, аксарият ҳолларда ўнғайсиз ҳолатга тушиб келаётган дин пешволарини танқид қилади.[3.505.]

Бехбудий Фаластинга қилган саёҳати тўғрисидаги хотираларида, «Бизни кемиргувчи иллатлар», «Китобат-ул атфол», «Китоби мунтахаби жуғрофияи умумий» номли асар ва мақолаларида турли динлар тўғрисида фикр билдиради ва диний бағрикенгликни тарғиб қилади. Олмониялик олима Ингеборг Балдауфнинг фикрича, Маҳмудхўжа Бехбудий «Фаластинда яшовчи мусулмон араблар ҳаёти билан Марказий Осиёда яшовчи мусулмон юртдошларининг ҳаётини бир-бирига таққослаб кўради. Аён бўлишича ҳар иккала халқ ажнабийлар истибдоди остида яшайдилар...».[4.21.]

Шунинг учун, Фаластин ва Туркистондаги мусулмонлар ижтимоий табақаланишнинг энг қуйи поғонасида қолиб кетдилар. Бунинг учун нафақат ажнабийлар, балки, мусулмонларнинг ўзлари ҳам сабабчилар, деган фикрни билдиради. Бундай иллатлардан қутулишнинг энг самарали йўли илм-фанни эгаллаш, диний бағрикенглик тамойилларини ҳаётга тадбиқ қилишдир.

Бехбудий ислом дини тарихи, тадрижий ривожланишига оид ёзган асарларида, унга холисона баҳо беришга интилди. Жамият ҳаётини ислом ахлоқи қонун-қоидалари асосида қуриш лозимлигини эътироф этиб, ўз қарашларида Қуръон ва ҳадисларга асосланди. У асарларида дунёвий ва диний билимларнинг мутаносиблиги, исломнинг маданий-маънавий кадр-қиммати, ҳадисларнинг тарбиявий аҳамиятини алоҳида қайд қилади.

Айниқса, XX асрнинг 10-йилларида Чор Россияси маъмурлари томонидан маҳаллий халқнинг “сартлар”, деб аталиши масаласида вақтли матбуотда бўлган қизгин мунозараларга Бехбудий бефарқ қарай олмади. Бу ҳақда Бехбудий “Сарт сўзи маълум бўлмади” деган мақола ёзди ва у “Ойна” журналининг 1914 йилда чиққан 39-сонидан манбаларга таяниб, “сарт” сўзини маҳаллий халққа нисбатан қўллаш адолатсизликдан бошқа нарса эмас, деган хулосага келди. Маҳмудхўжа Бехбудий “Сарт сўзи мажхулдир” номли мақоласида эса “Алҳосил, ушбу кун Туркистони Русийнинг беш вилоятини ва Бухоро хонлигининг барча турк ва ўзбек халқини “сарт” демак ва ёзмак инсофсизлик, истибдодройъи (зулмпарастилик-Х.А.) боиси шубҳа ва тафиқадур (ажраб кетиш- Х. А.), буюк хатодур, вассалом”[1.175.], деб ёзади.

Жадидларнинг сиёсий қарашлари миллий маҳдудликни рад этар, давлатчилик концепцияси негизида Туркистондаги барча миллат ва элатларни бирлаштириш, жамиятни барча зиддиятлардан холи этиш масаласи турар эди. Маҳмудхўжа Бухбудий бу хусусда қуйидагиларни ёзган:

“Туркистон мусулмонларига лозимки, аввало, қадим ва жадид низо лафзини қўйиб, иттифоқ истасак. Туркистон мусулмонлари бундаги русий, яҳудий ва бошқалар билан қўшилган ҳолда, ўз бошларига Русиянинг бир парчаси ҳисоблана турган Туркистон ҳукмини (ҳукуматини) таъсис этсак, ўзимизнинг мажлис-машваратимиз (парламент) бўлсин десак, Туркистон мусулмонлари шариат ва одатларига, ўз қонун (қонун) ва динларига мувофиқ тириклик қилсинлар Туркистон яҳудийлари, насронийлари ва мусулмонлари учун ҳаммаларининг манфаатларини эътиборга олатурғон қонунлар тузилсин. Агарда биз – Туркистон мусулмонлари хоҳласакки, дин ва миллатимизни... иттифоқ этиб бугундан ислохотга қадам қўйсалар... зиёли ва тараққийпарварларимиз, бой ва уламомиз бирлашиб, дин ва миллат, Ватан ривожини учун хизмат этсак... Ўзимиздан бора-бора тадрижий суратда аскарларимиз бўлсин. Ул миллат аскарларимизнинг вазифасини, қиёфат ва шаклини, либос ва маишат тарзими ўзимиз тайин қилурмиз. Мана, бизнинг олдимизда энг катта ишлар турибдир... Ҳозирги аҳволга қараганда, яна биз мусулмонлар, русларнинг фуқароси ва раияти бўлган ўлкадек, алардан даст ва рижого қолурмиз. Колония (мустамлака) қоидаси ила бизни идора этурларки, бунга ўз ихтилофимиз сабаб бўлур”[5.59.] деган фикрларини қатий таъкидлайди..

Кўриниб турибдики, Бехбудийнинг қарашларида миллий қадриятларга бўлган ихлос ва айни пайтда Европа дунёсининг тарихи, маданияти, таълим тизими, давлат қурилиши

соҳасидаги тажрибаларини ўрганишга эътибор катта ўрин тутган. Шунингдек, Бехбудий миллат ўзини англагандагина ижтимоий-сиёсий масалаларга бошқалари билан тенг аралаша олади, деган фикрни илгари суриб, тарихга алоҳида эътибор берди.

Жамиятдаги ҳуқуқий муаммолар Бехбудийнинг диққат марказида бўлиб, унинг “Қонуни Оврупо”, “Ҳақ олинур, берилмас!”, “Лойиха”, “Қози ва бийлар ҳақида лойиха” мақолаларида Туркистонда вужудга келган ҳуқуқ соҳасидаги оғир вазиятларни баён этилади. Шунингдек, ҳуқуқий масалаларни ҳал қилишни эллиқбоши ва қозилар ихтиёрига бутунлай топшириб қўйилганлиги оқибатида, улар нафақат диний, балки маиший масалаларни ҳам порахўрлик асосида бажараётганликлари учун рус ҳукумати танқид қилади. Ислоҳ қонунчилигидан чуқур хабардор бўлган муфтий Бехбудий ўз шахсий манфаатлари йўлида шариат нормаларини сохталаштираётган қозиларни қаттиқ танқид остига олган.

Махмудхўжа Бехбудий мустақилликнинг курашсиз қўлга киритилмас-лигига имони комил бўлса-да, лекин у мустамлакачиларга қарши қон тўкишларсиз кураш тарафдори бўлган. Яъни ҳар қандай кўринишдаги инқилобларга қарши бўлган Россия Думаси ишини мунтазам равишда кузатиб борган. Махмудхўжа Бехбудий парламент кураши орқали кўп нарсаларга эришиш мумкин деб ҳисоблайди.

Бехбудий жадидларнинг ўнг қанотида мансубдир. У Октябр тўнтаришига салбий муносабатда бўлди. 1917 йили 28-ноябр куни Қўқонда «Шўрои Исломия», «Шўрои уламо», «Алаш-Ўрда» партияларининг тўртинчи ўлка мусулмонлари съезди Қўқон мухториятини эълон қилди. У 1918 йил февралигача яшади. Бехбудий мухторият муваққат ҳукуматида аъзо бўлиб кирди. 1917 йилнинг декабрида Самарқандда мусулмонларнинг Октябр тўнтаришига қарши съезди бўлиб ўтди. Бунинг ташкилотчиси Бехбудий эди. У думада Самарқанддан депутат сифатида кадетлар дастурини маъқуллаб, большевиклар дастурига қарши овоз берган эди. Унингча, мусулмонлар партияси ўлка тақдирини ҳал этиши лозим. Мусулмонлар партиясининг сиёсий талабларидан асосийси мусулмонларнинг дин ишларига ҳукумат, маъмуриятнинг аралашмасликларини таъминлаш (диний автономия) ва маҳаллий идора қилиш тизимида ўз-ўзини бошқаришни ўрнатишдан иборат эди. Бу партия буни фақат давлат думаси орқали, конституция монархия тузумида амалга ошириш мумкиндир, деб билди.

“Туркистон мухторияти”нинг ташкил топишида Бехбудийнинг амалий хизматлари каттадир. У миллий-озодлик ҳаракатидаги тарқоқлик қайтадан мустамлака тузумига олиб келишини яхши тушунар, шунинг учун мухторият қўлга киритилиши биланок, “агар бугун Туркистон халқи иттифоқ этса, қон тўкилмас. Ер ва амлок ҳам тақсим бўлмай қолур. Они ҳам раво топур. Минг карра доду бедодки, ихтилоф этмоқ учун иттифоқ этканимиз ва ихтилофимиз сабаби ила бадбахтликка дучор бўлурмиз. Бугун Туркистон иттифоқ этса, 15 миллионлик бир қувватли имлоға келурки, мунга ер титрайду”, деб халқни ҳамжиҳат бўлишга ундаган. («Вакт», 1917 й., 21 декабрь»). Хуллас, Бехбудийнинг ижтимоий қарашлари марказида сиёсий масалалар бош масала бўлганлигининг гувоҳи бўламиз.

Туркистон мухториятчиларининг муайян қисмида бўлган сусткашликни ҳам қайд қилиш лозим. Жумладан, қон тўкилмаслиги учун ниҳоятда эҳтиёткорлик билан иш кўриш тарафдори бўлган Махмудхўжа Бехбудий Қўқондаги курултой минбаридан туриб шундай деганди: «Биз мухторият эълон этдик. Лекин бизнинг бу мухториятимизни бошқалар тасдиқ этарга тевиш, шуниси мумкин тугул, мана сухул бўлур олдинда, шубҳасис бирор ерда сулҳ кунфронсаси бўлур. Шунда бизнинг Туркистон ўлкасининг вакиллари бўлулурга керак: олар бизнинг бутун ҳол ва аҳволимизни сўйласунлар, ҳақларимизни талаб этсунлар... («Вакт», 1917 й., 21 декабрь») Бу фикр, албатта, тўғри эди. Лекин эълон қилинган Туркистон мухториятини сиёсий, иқтисодий ва бошқа жиҳатлардан мустаҳкамлашга қаратилган кескин чораларни зудлик билан кўриш талаб қилинарди. Холбуки, айрим мухториятчилар 1917 йилнинг 28 ноябрида чиқарилиши кутилган умум Русия таъсис мажлисида Туркистон мухториятини қонуний тасдиқдан ўтказишга ҳам умид боғлаб туришганди. Бу эса амалга ошириб бўлмайдиган орзу эди.

ХУЛОСА ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки Бехбудий Туркистон мухторияти қандай бўлишини шундай тушунтиради: «Мухторият, биз Туркистон мусулмонлари истаймизки,

Русия мамлакатига ёпишиб туриб, хорижий ва ишларга анинг ила бир бўлиб туриб, дохийий ишларни ва тирикчиликларимизни ўзимиз идора этсак... Беш вилоятдан иборат Туркистоннинг ҳар бир шаҳар ва уездидан бир неча нафардан киши сайланиб Тошкентда катта марказ бир мажлисимиз бўлурки, барча олур-солиқ ва минбат жорий бўла турган қонун ва низомномаларни алар тузиб Туркистонда жорий қиладилар. Русия ҳукумати ила мусулмонлар орасинда шу мажлис восита бўлур...».[6.10.] Мамлакатда бўлиб ўтган фожиали воқеалар Беҳбудийда совет давлати ва унинг Туркистондаги вакилларига нисбатан шак-шубҳасиз нафрат уйғотади. Шу боис 1917 йилнинг июль ойидаёқ “Ҳақ олинур берилмас” сингари кўплаб публицистик мақолалар билан чиқиб, аҳолини, айниқса, ёшларни хуррият учун курашга даъват этган Беҳбудий мухторият тор-мор этилганидан кейин ҳам таслим бўлмади. Аксинча, у энди хуррият учун курашнинг яширин жабҳасидан ўрин эгаллади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. Падаркуш. Тошкент. Маънавият. 1997.
2. Жадидчилик ҳаракати ва унинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти ва уларнинг давлатчиликка оид қарашлари.// Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари.Т., «Шарк». 2001.
3. Беҳбудий М. Тарих ва жуғрофия. «Ойина». 1914. 27-сон. 502-505 бетлар.
4. Ингеборг Балдауф. Маҳмудхўжа Беҳбудий Фаластинда. Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993 йил. 21 май.
5. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Ҳақ олинур, берилмас. // Хуррият. – 1917. №22.
6. Бу ҳақда қаранг: Д.Алимова Ҳақиқатнинг туташ манзили//.Тафаккур. -2000.№2.59-бет.
7. М.Беҳбудий-Шўлаи инқлоб (شعل انقلاب) 1920 йил.
8. Д.А.Алимова, Д.А.Рашидова. Маҳмудхўжа Беҳбудий ва унинг тарихий тафаккури. Тошкент. 1999.
9. Б.Қосимов. Жадидчилик. Ўзбек тили ва адабиёти. 1990. № 4.17-бет
10. Р. Шамсутдинов. Жадидчилик: ҳақиқат ва уйдурма. Мулоқот. 1991. № 11. 56-бет.
11. Ш.М.Мирзиёев. Замон билан ҳамнафас диёр. (Андижон вилояти сайловчилар вакиллари билан учрашувдаги нутқ). Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. Т. “Ўзбекистон”. 2017. 17-бет.
12. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Мухтарам ёшларга мурожаат. “Ойина”. 1914. 41-сон. 970-972-бетлар.
13. Истиклол қаҳрамонлари: Ибрат, Сиддикий Ажзий, Сўфизода танланган асарлар. Тошкент «Маънавият» 1999. www.ziyouz.comkutubxonasi. -Б.159.
14. Шақурий А. «Жамеул ҳикоят» Самарқанд, 1911, 64-65-бетлар.
15. Vozorov M. IDEAS OF HUMANITY IN CENTRAL ASIAN SUFIS. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 10, 2020
16. ISSN: 1475-7192/ 2887- 2892-p.
17. Martaba Melikova. Towards A Philosophical Analysis of Alisher Navoi’s Heritage. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020. 1112- 1116-p.
18. Martaba Melikova. THE CONCEPT OF A HARMONICALLY DEVELOPED PERSONALITY IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF ALISHER NAVOI. European Journal of Research volume 5 issue 1 2020. 29-33. 29-33-p.
19. Kubaeva Sh.T. Innovative mentality and thought in civilization development: as the driving force for economic growth// European Journal of Research. Vienna, Austria, №7-8 2018. – P. 92-97. (IMPACT FACTOR: 5.088 IFS 3,8/ UIF 2,7).
20. Шоира Кубаева. ЎЙИН БИСОЦИАЛ ТАРАҚҚИЁТ ФЕНОМЕНИ СИФАТИДА (ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ). FALSAFA VA HAYOT ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ. PHILOSOPHY AND LIFE. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2020-SI-5>. 35-40-p.
21. Kubaeva Sh.T. Ulugbek as the innovator of the science // Europäische Fachhochschule European applied sciences. Германия.2014 й. 114-115 б.

22. Shokirovna V. S., Nugmanovna M. A. Replacing the works of our President Shavkat Mirziyoev in the development of Civil Society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
23. Махмудова А. Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувида ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
24. Yevgeniya M., Nugmanovna M. A. Fighting Corruption in the republic of Uzbekistan //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 15. – №. 1. – С. 171-173.
25. Nugmanovna M. A. Legal socialization and individual deviant rights: relationships //falsafa va hayot xalqaro jurnal. – С. 49.
26. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. Family is the basis of society and state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31.
27. Kamariddinova K. A., Nugmanovna M. A. Improving population health the important task of the state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 204-208.
28. Махмудова А. Н., Ахмеджанова Д. М. Вопросы воспитания гармонично развитой молодежи в воззрениях джадидов и современность //Главный редактор. – 2017. – С. 90.
29. Nugmanovna M. A., Kamariddinova K. A. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 169-173.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000